

Einfluss von **Regional- und Stadtklima** auf die **Hitzebelastung in Gebäuden**

KURZFASSUNG

Erstellende Tim Felix Kriesten (IÖR)

Mitwirkende Dr. Christoph Schünemann (IÖR)
Dr. Astrid Ziemann (TUD)
Nicolaas Bongaerts (IÖR, Layout)

Dresden, den 10.10.2023

Einleitung

Motivation

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist die Untersuchung der Hitzebelastung in Gebäuden von elementarer Bedeutung, da sie nicht nur das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch deren Gesundheit beeinflusst. Hierfür wurden im Projekt HeatResilientCity I bereits verschiedene Anpassungsmaßnahmen (AM) für Gebäude der Gründerzeit (GZH) und des industriellen Wohnungsbaus (WBS 70) für die Städte Dresden und Erfurt untersucht (KUNZE et al., 2019 und SCHIELA

et al., 2020). Häufigere und extremere Hitzeereignisse beschränken sich jedoch nicht nur auf einzelne Standorte, sondern erfordern Handlungsbedarf in vielen Regionen. Dies führt zu der Frage der Übertragbarkeit von AM und damit einhergehend nach dem Einfluss des regionalen Klimas, des Stadtklimas – vor allem dem Effekt der urbanen Wärmeinsel (UHI-Effekt; Stewart, 2011) – und zukünftiger Klimabedingungen auf die Hitzebelastung im Gebäude sowie die Wirksamkeit einzelner AM.

Methodik

Für die Untersuchungen wurden für die betrachteten Gebäude dynamisch-thermische Gebäudesimulationen (EQUA, 2018) unter Nutzung verschiedener Wetterdaten durchgeführt. Die Wetterdatensätze wurden anhand von Messdaten verschiedener Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes erstellt (Schliela and Kriesten, 2023). Die Auswahl der Wetterstationen basierte auf der Datenverfügbarkeit, der Nähe zu deutschen Großstädten und einer möglichst deutschlandweiten Verteilung, welche sich unter anderem an den Klimaregionen der DIN 4108-2 orientiert.

Aus den meteorologischen Messdaten wurden für jedes Jahr charakteristische Kenngrößen (Wärmesumme, heiße Tage, direkte Solarstrahlung, warme Nächte, Hitzewellen) für die Sommermonate (Juni – August) bestimmt und statistisch ausgewertet, um Jahre mit einem charakteristischen durchschnittlichen gegenwärtigen Sommer (Gegenwartsjahre, TYP) zu bestimmen (Kriesten, 2023a). Anhand von Klimaprojektionen wurden typische Temperaturverteilungen für einen durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt, die dann mit den Temperaturverteilungen gegenwärtiger Jahre (Messdaten) verglichen wurden, um aus diesen ein Jahr mit einem repräsentativen zukünftigen Sommer auszuwählen (Zukunftsjahr, TYF).

Da die gewählten DWD-Messstationen im Umland bzw. am Stadtrand (häufig am Flughafen) liegen, wurde der urbane Wärmeineffekt als mittlerer Tagesgang auf die Messdaten aufgebracht. Außerdem wurde die erhöhte Rauigkeit in

Stadtgebieten und die damit verbundene Verringerung der mittleren Windgeschwindigkeit im urban modifizierten Wetterdatensatz berücksichtigt. Zur Einbeziehung dieser stadtklimatischen Effekte wurde der maximale Wärmeineffekt UHI_{max} (Nachtstunden) sowie der Hellmann-Exponent a_{exp} zur Anpassung der Windgeschwindigkeiten (siehe Potenzgesetz; Emeis, 2022) anhand von Eigenschaften verschiedener lokaler urbaner Klimazonen (Stewart and Oke, 2012) für die einzelnen zentrumsnahen Stadtgebiete bestimmt. Die tageszeitliche Variabilität des UHI_{max} wurde über eine Skalierungsfunktion abgebildet und basiert auf der Auswertung von Messdaten Berliner Wetterstationen (DWD-Messstationen Berlin-BER und Berlin-Alexanderplatz).

Die ausführliche Beschreibung der Methodik zur Bestimmung der TYP, TYF und der Aufprägung des Stadteffektes wird in einer separaten Veröffentlichung bereitgestellt (Kriesten et al., [in Bearbeitung]). Nach diesem Vorgehen wurden stündlich aufgelöste Jahresdatensätze für die Simulationen bestimmt. Basierend auf fünf Regionen, für die jeweils ein Gegenwarts- und ein Zukunftsjahr bestimmt wurden, ergeben sich 10 Datensätze, die sich mit Berücksichtigung des UHI-Effektes (enthält auch angepasste Windgeschwindigkeitswerte) auf 20 erhöhen. Bei zwei Gebäudetypen (GZH und WBS 70) folgen daraus 40 Simulationen (ohne Berücksichtigung von AM). Um die Anzahl an Simulationen bei den hier betrachteten drei AM möglichst gering zu halten, wurden jene nur für das kritischste Szenario bezüglich einer hohen Hitzebelastung (TYF mit UHI) betrachtet, was weiteren 30 Simulationen entspricht.

Struktur

Die vorliegende Kurzfassung stellt eine Übersicht der Ergebnisse der Gebäudesimulationen dar und dient als Diskussions- und Entscheidungsgrundlage für die relevanten Akteure zu Fragen des sommerlichen Wärmeschutzes. Daher fokussieren die Steckbriefe eine Darstellung der Ergebnisse und keine detaillierte Erläuterung der Methodik.

Die Kurzfassung gliedert sich in einen zusammenfassenden Ergebnisteil (S. 3–5), in welchem die betrachteten Wetterdaten aufgeführt sowie die Ergebnisse der Gebäudesimulationen

ohne und mit AM anhand von Übertemperaturgradstunden gegenübergestellt werden. Anschließend folgen Gebäude- und regionsspezifische Detailsteckbriefe (S. 6ff.), in denen Gegenwarts- und Zukunftsszenarien, der Einfluss des Stadtklimas und der AM dargestellt sind. Die zugehörigen Simulationsmodelle und Simulationsergebnisse sind in öffentlichen Repositorien einsehbar (Kriesten, 2023b, 2023c).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Verwendete meteorologische Datensätze

Zur Untersuchung des Regionalklimas wurde die Betrachtung fünf verschiedener Regionen Deutschlands festgelegt. Diese umfassen **Dresden** (DD), **Hamburg** (HH), **Köln** (K), **Potsdam** (P) und **Stuttgart** (S) mit den zugeordneten DWD-Messstationen Dresden-Klotzsche, Hamburg-Fuhlsbüttel, Köln-Bonn, Potsdam und Stuttgart-Schnarrenberg (DWD, 2021). Die statistische Auswertung der Messdaten sowie von Klimamodelldaten für die Zukunft führt zu den hier aufgeführten Jahren mit durchschnittlichen gegenwärtigen und zukünftigen Sommern, deren charakteristische Kenngrößen für die Sommermonate (Juni – August) in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sind (Kriesten, 2023c).

Anhand dieser zeigt sich bereits, dass die Jahresdatensätze je nach Standort zum Teil deutlich in ihren charakteristischen Größen variieren. Beispielsweise weisen die Jahre für DD und S eine hohe Anzahl warmer Nächte auf, welche sich

negativ auf die Nachtauskühlung eines Gebäudes auswirken. Gleichzeitig zeigen sie deutliche Unterschiede in ihrer Wärmesumme. Insbesondere für die Zukunftsjahre zeigt sich lokal eine sehr unterschiedlich starke Zunahme der einzelnen Kennzahlen (deutliche Steigerung bei DD, K, P).

Der Effekt des Stadtklimas wurden in Form von höheren Temperaturen bzw. geringeren Windgeschwindigkeiten berücksichtigt (siehe Methodik). Die aus Klassen der lokalen urbanen Klimazonen (Stewart und Oke, 2012) abgeleiteten und hier berücksichtigten Kennzahlen des Stadteffektes, nämlich der maximale Wärmeineleffekt UHI_{max} (Nachtstunden), der Hellmann-Exponent a_{exp} zur Anpassung der Windgeschwindigkeiten (Potenzgesetz; Emeis, 2022) und die Skalierungsfunktion zur Berücksichtigung der tageszeitlichen Variabilität des UHI-Effektes sind unten für die einzelnen zentrumsnahen Stadtgebiete dargestellt.

Kennzahlen der Gegenwarts- und Zukunftsjahre

Wetterdatensatz	T_{\varnothing} [°C]	Wärmesumme [Kh]	Heiße Tage [-]	Warme Nächte [-]	Globalstrahlung [kWh/m ²]	Anzahl Hitzewellen [-]	Max. Andauer Hitzewellen [d]
Gegenwartsjahre							
DD (TYP 2016*)	18.7	2633	5	11	475	1	3
HH (TYP 2001*)	17.1	1828	3	6	453	1	3
K (TYP 2017*)	19.0	3017	7	6	480	2	5
P (TYP 2008*)	18.7	3115	13	5	477	3	5
S (TYP 1991*)	19.0	3612	8	11	504	3	4
Zukunftsjahre							
DD (TYF 2015*)	19.7	4962	21	22	496	4	9
HH (TYF 2019*)	18.7	2939	10	11	466	2	5
K (TYF 1994*)	18.9	4033	19	11	488	5	8
P (TYF 2015*)	19.4	4268	20	15	498	3	11
S (TYF 2020*)	20.0	4498	13	21	504	2	7

*Die Jahreszahl bezeichnet das Jahr, welches einem durchschnittlichen gegenwärtigen (TYP) oder zukünftigen (TYF) Sommer entspricht.

Kennzahlen des Stadteffektes

Skalierungsfunktion für UHI-Tagesgang

Maximaler Stadtklimaeffekt (UHI & Hellmann-Exponent)

Stadt	UHI_{max} [K]	a_{exp} [-]
Umland	0,00	0,15
Dresden	2,30	0,301
Hamburg	3,79	0,392
Köln	3,79	0,392
Potsdam	2,30	0,301
Stuttgart	2,30	0,333

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union
NextGenerationEU

Ergebnisübersicht: Einfluss des Regional- und Stadtklimas

Mittels dynamisch thermischer Gebäudesimulationen mit der Simulationssoftware IDA ICE (EQUA, 2018) wurde die Hitzebelastung für das betrachtete Gründerzeithaus (GZH) und das Gebäude des industriellen Wohnungsbaus (WBS 70) für die zuvor bestimmten Jahre sowie die Testreferenzjahre (TRY) nach DIN 4108-2 simuliert. Die Auswertung erfolgt anhand von Übertemperaturgradstunden (DIN, 2013), wobei für alle Regionen eine einheitliche Grenztemperatur von 26 °C angesetzt wird. Dieses Vorgehen begründet sich darin, dass hier der objektive Vergleich der Hitzebelastung zwischen Regionen und Stadt und zwischen Gegenwart und Zukunft im Fokus steht und nicht das Adaptionsvermögen von Menschen an Hitze. Die Auswertung, welche sich unter Annahme der Klimaregionen nach DIN 4108-2 ergibt, ist im Anhang beigefügt. Die im Folgenden dargestellten Größen beziehen sich auf stark hitzebelastete Räume im obersten Geschoss (OG) im WBS 70 bzw. Dachgeschoss (DG) im GZH. Im GZH ist der Raum nach Osten, im WBS 70 nach Süden ausgerichtet. Die Lage der Räume ist in den Abbildungen der Gebäude umrandet dargestellt.

Im WBS 70-Gebäude zeigt sich im Vergleich zum GZH eine deutlich geringere Hitzebelastung, was unter anderem auf den bereits **sanierten Zustand** (Wärmedämmung und Dreifachverglasung) des WBS 70-Gebäudes – wenn auch ohne Hitzeanpassungsmaßnahmen – und der massiveren Bauweise des oberen Geschosses zurückzuführen ist. Bei der Hitzebelastung im GZH zeigen sich bereits für das Gegenwartsjahr deutliche regionale Unterschiede. Vor allem die Regionen Köln und Stuttgart weisen eine hohe Anzahl an

Übertemperaturgradstunden auf. Der Blick auf die Zukunftsjahre zeigt eine allgemein hohe und regional unterschiedlich starke Zunahme der zu erwartenden Hitzebelastung. Die Regionen DD, K, P sind hier besonders betroffen. Die Berücksichtigung des UHI-Effektes führt ebenfalls zu einer deutlichen Steigerung der Hitzebelastung, die sich in allen betrachteten Regionen/Städten in noch deutlicherem Maße als das Zukunftsjahr niederschlägt. Der Vergleich mit den TRY nach DIN 4108-2 zeigt, dass die Hitzebelastung im WBS 70-Gebäude im Zukunftsjahr sowie bei Berücksichtigung des Stadtklimas deutlich unterschätzt wird. Im GZH zeigt sich eine Unterschätzung für die Regionen P und S im Zukunftsjahr und für nahezu alle Simulationen, in denen der UHI berücksichtigt wird.

Die Ergebnisse weisen damit auf, wie wichtig die regionale Betrachtung inklusive der Berücksichtigung des Stadtklimas sowie die Einbeziehung zukünftiger Klimaprojektionen im Vergleich zu aktuellen oder zurückliegenden Wetterdaten bei der Bewertung des sommerlichen Wärmeschutzes von Gebäuden ist. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass beide Gebäudetypen unterschiedlich auf identische Wetterdaten (bzw. in denselben Regionen) reagieren. So fällt die Hitzebelastung im TYP (ohne UHI) der Regionen DD, HH und K für das WBS 70-Gebäude gleich aus, während jene im GZH deutlich variiert. Gleiches ist auch im TYF (ohne UHI) für die Regionen P und S zu beobachten. Die Ursachen dieser Beobachtung und daraus folgende Wirkungszusammenhänge erfordern weiterführende Studien.

GZH ohne AM – DG, Schlafzimmer						
Variante	Stadtklima	DD	HH	K	P	S
		ÜTG ₂₆ (gerundet) [Kh]				
Gegenwart	ohne	800	400	1300	500	2100
	mit	2300	1900	4400	1600	3900
Zukunft	ohne	2600	700	2300	1400	2900
	mit	4200	2900	5200	2800	5600
TRY (DIN 4108-2)		2300	800	2400	800	2400

© Foto: C. Schünemann/IOER-Media (2019)

WBS 70 ohne AM – ob. Geschoss, Schlafzimmer						
Variante	Stadtklima	DD	HH	K	P	S
		ÜTG ₂₆ (gerundet) [Kh]				
Gegenwart	ohne	100	100	100	200	500
	mit	800	700	1400	700	1600
Zukunft	ohne	1100	200	600	700	700
	mit	2200	1100	2600	1600	2300
TRY (DIN 4108-2)		100	0	100	0	100

© Foto: S. Kunze, HTW Dresden (2020)

Übertemperaturgradstunden [Kh]			
<600	>=600	=1200	>=2400

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Ergebnisübersicht: Wirksamkeit von Hitzeanpassungsmaßnahmen

In weiteren Simulationen wurde untersucht, ob sich Hitzeanpassungsmaßnahmen auch unter den extremen Bedingungen eines Zukunftsjahres mit Berücksichtigung des UHI-Effektes als wirkungsvoll erweisen. Hierfür wurden drei verschiedene AM simuliert:

- AM 1:
 - Im GZH Abluftanlagen mit 1-fachem Luftwechsel in DG-Bädern, zudem außenliegender Sonnenschutz auf der Westseite und innenliegender Sonnenschutz auf der Ostseite für das 4. OG und DG.
 - Im WBS 70-Gebäude Außenrollos an allen nicht durch Balkone verschatteten Fenstern.
- AM 2: Nachtlüftung mit gekippten Fenstern und voll geöffneten Fenstern in den Morgen- und Abendstunden im OG (WBS 70) bzw. DG (GZH).
- AM 3: Wie AM 2, jedoch mit Querlüftung.

Für die Auswertung wurden ebenfalls die Über-temperaturgradstunden zur Grenztemperatur 26 °C sowie die prozentuale Veränderung zu den Simulationen ohne AM berechnet.

Im bereits **sanierten WBS 70-Gebäude** kann die Hitzebelastung mit allen betrachteten AM auf maximal 900 Kh und in vielen Fällen auf unter 600 Kh (grün) reduziert werden.

Auch im GZH kann die Hitzebelastung deutlich reduziert werden (54 % – 82 %), bleibt aber aufgrund der bereits sehr hohen Ausgangsbelastung im Allgemeinen auf einem sehr hohen Niveau. In Zukunft und insbesondere in Städten werden dementsprechend Kombination von AM sowie eine Ertüchtigung des Bestandes (z. B. Dämmung, Speichermasse im DG, höherwertige Verglasung etc.) notwendig.

Regional variiert die Effektivität der AM, gemessen an der Reduktion der Über-temperaturgradstunden, zwischen 18 % (AM 1), 13 % (AM 2) und 12 % (AM 3) im GZH und zwischen 22 % (AM 1), 14 % (AM 2) und 7 % (AM 3) im WBS 70. Ein eindeutiger Zusammenhang von Maßnahme und Region bzw. genauer genommen des Wetterdatensatzes hinsichtlich der Wirksamkeit konnte nicht festgestellt werden. Hierzu sind umfassendere Parameterstudien der Wetterdaten, Gebäude, der AM und vor allem eine größere Anzahl an Simulationen erforderlich. Auch für die Fragestellung, ob AM basierend auf charakteristischen Kennzahlen der Wetterdaten ausgewählt werden könnten, sind diese Untersuchungen von Interesse und sollten in Folgeprojekten adressiert werden.

GZH mit AM – DG, Schlafzimmer						
Szenario		DD	HH	K	P	S
		ÜTG ₂₆ (gerundet) [Kh] / [Reduktion]				
Zukunft mit UHI-Effekt	AM 1	1900	800	2300	900	1900
		54%	72%	56%	67%	65%
	AM 2	2100	1100	2300	1300	2100
		49%	62%	55%	53%	63%
	AM 3	1200	500	1400	600	1200
		70%	82%	73%	80%	78%

WBS 70 mit AM – oberstes Geschoss, Schlafzimmer						
Szenario		DD	HH	K	P	S
		ÜTG ₂₆ (gerundet) [Kh] / [Reduktion]				
Zukunft mit UHI-Effekt	AM 1	800	200	900	500	600
		62%	84%	64%	70%	72%
	AM 2	900	300	800	500	600
		58%	72%	69%	67%	72%
	AM 3	300	100	300	100	100
		88%	89%	89%	95%	95%

Über-temperaturgradstunden [Kh]			
<600	>=600	=1200	>=2400

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt: HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Detailsteckbrief: Potsdam

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2008		
Zukunftsjahr (TYF)	2015		
UHI _{max}	2,3 K		
Hellman-Exponent	0,301		
Klimaregion nach DIN 4108-2	B (26 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Potsdam wurde die DWD-Messstation Potsdam verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2008 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2015 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Potsdamer Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 2,3 K und einen Hellman-Exponenten von 0,301. Nach DIN 4108-2 ist die Region Potsdam der Klimaregion B mit einer Grenztemperatur von 26 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des GZH zeigt eine Zunahme sehr hoher operativer Temperaturen (> 30 °C) bei Berücksichtigung des UHI-Effektes und in zukünftigen Sommern. Auffällig ist, dass insbesondere die Berücksichtigung des UHI zu einer starken Verringerung der Temperaturen im niedrigen Bereich (< 24 °C) führt. Mit den gewählten AM treten im TYF mit UHI-Effekt noch hohe Temperaturen auf, allerdings kann ihr Vorkommen reduziert und die Stunden mit niedrigen Temperaturen deutlich erhöht werden (< 24 °C).

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die Verteilung der operativen Temperatur nach Stunden in den Sommermonaten (Juni – August) dar. Damit werden nicht nur die Verschiebungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Detailsteckbrief: Potsdam

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2008		
Zukunftsjahr (TYF)	2015		
UHI _{max}	2,3 K		
Hellman-Exponent	0,301		
Klimaregion nach DIN 4108-2	B (26 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Potsdam wurde die DWD-Messstation Potsdam verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2008 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2015 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Potsdamer Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 2,3 K und einen Hellman-Exponenten von 0,301. Nach DIN 4108-2 ist die Region Potsdam der Klimaregion B mit einer Grenztemperatur von 26 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des sanierten WBS 70-Gebäudes zeigt eine Zunahme hoher operativer Temperaturen (> 28 °C) bei Berücksichtigung des UHI-Effektes und in zukünftigen Sommern. Auffällig ist, dass sich Stunden im Bereich niedriger Temperaturen (< 24 °C) unter Berücksichtigung des UHI stark und im Vergleich zum Zukunftsjahr wenig verändern, was für weitere Datensätze näher zu untersuchen wäre. Mit den gewählten AM können die Temperaturen im TYF mit UHI unter 30 °C und zum Teil unter 28 °C (AM 3) gehalten werden.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die stündlichen operativen Temperaturverteilungen im Simulationszeitraum je Datensatz dar. Damit werden nicht nur die Änderungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Detailsteckbrief: Hamburg

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2001		
Zukunftsjahr (TYF)	2019		
UHI _{max}	3,79 K		
Hellman-Exponent	0,392		
Klimaregion nach DIN 4108-2	B (26 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Hamburg wurde die DWD-Messstation Hamburg-Fuhlsbüttel verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2001 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2019 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Hamburger Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 3,79 K und einen Hellman-Exponenten von 0,392. Nach DIN 4108-2 ist die Region Hamburg der Klimaregion B mit einer Grenztemperatur von 26 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des GZH zeigt eine Zunahme sehr hoher Temperaturen (> 30 °C) unter Berücksichtigung des UHI-Effektes (hoher UHI_{max}). Im TYF nehmen insbesondere die Zeiten mit niedrigen Temperaturen (< 24 °C) ab und führen zu einem häufigeren Auftreten mittlerer bis hoher Temperaturen (24 – 30 °C). Mit den betrachteten AM lassen sich die Temperaturen deutlich reduzieren, wobei in diesem Fall auffällt, dass AM 1 eher im oberen Temperaturbereich und AM 2 im unteren Temperaturbereich wirksam ist.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die Verteilung der operativen Temperatur nach Stunden in den **Sommermonaten** (Juni – August) dar. Damit werden nicht nur die Verschiebungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARF) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Detailsteckbrief: Hamburg

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2001		
Zukunftsjahr (TYF)	2019		
UHI _{max}	3,79 K		
Hellman-Exponent	0,392		
Klimaregion nach DIN 4108-2	B (26 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Hamburg wurde die DWD-Messstation Hamburg-Fuhlsbüttel verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2001 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2019 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Hamburger Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 3,79 K und einen Hellman-Exponenten von 0,392. Nach DIN 4108-2 ist die Region Hamburg der Klimaregion B mit einer Grenztemperatur von 26 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des sanierten WBS 70-Gebäudes zeigt eine Zunahme hoher operativer Temperaturen (> 28 °C) bei Berücksichtigung des UHI-Effektes – insbesondere in Kombination mit dem TYF. Im TYF selbst zeigt sich ein häufigeres Auftreten höherer operativer Temperaturen, es wirkt sich jedoch deutlich weniger als der UHI-Effekt aus. Mit den AM können die Temperaturen fast durchgängig unter 28 °C und in der Hälfte der Zeit unter 24 °C gehalten werden.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die stündlichen operativen Temperaturverteilungen im Simulationszeitraum je Datensatz dar. Damit werden nicht nur die Änderungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Detailsteckbrief: Köln

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2017		
Zukunftsjahr (TYF)	1994		
UHI _{max}	3,79		
Hellman-Exponent	0,392		
Klimaregion nach DIN 4108-2	C (27 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Köln wurde die DWD-Messstation Köln verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2017 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 1994 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Kölner Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 3,79 K und einen Hellman-Exponenten von 0,392. Nach DIN 4108-2 ist die Region Köln der Klimaregion C mit einer Grenztemperatur von 27 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des GZH zeigt eine starke Zunahme sehr hoher Temperaturen (> 30 °C) unter Berücksichtigung des UHI-Effektes und im TYF. Im TYF mit UHI liegen die Temperaturen fast zur Hälfte der Zeit über 28 °C. Mit den betrachteten AM lässt sich zwar der Anteil sehr hoher Temperaturen reduzieren, allerdings zeigt sich, dass Kombinationen und weitere AM (z. B. Dämmung, Speichermasse im DG, höherwertige Verglasung, etc.) notwendig werden.

© Foto: C. Schünemann IOR-Media (2019)

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die Verteilung der operativen Temperatur nach Stunden in den **Sommermonaten** (Juni – August) dar. Damit werden nicht nur die Verschiebungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARF) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Detailsteckbrief: Köln

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2017		
Zukunftsjahr (TYF)	1994		
UHI _{max}	3,79		
Hellman-Exponent	0,392		
Klimaregion nach DIN 4108-2	C (27 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Köln wurde die DWD-Messstation Köln verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2017 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 1994 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Kölner Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 3,79 K und einen Hellman-Exponenten von 0,392. Nach DIN 4108-2 ist die Region Köln der Klimaregion C mit einer Grenztemperatur von 27 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des sanierten WBS 70-Gebäudes zeigt eine deutliche Verschiebung niedriger operativer Temperaturen (< 24 °C) in den mittleren Temperaturbereich (24 – 28 °C) bei Berücksichtigung des UHI-Effektes. Im TYF ohne UHI zeigt sich dagegen eine Verschiebung im mittleren Temperaturbereich von (24 – 26 °C zu 26 – 28 °C). Das TYF mit UHI führt zu einer deutlichen Steigerung hoher (28 – 30 °C) und sehr hoher Temperaturen (> 30 °C). Mit den AM können die Temperaturen unter 30 °C gehalten werden.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die stündlichen operativen Temperaturverteilungen im Simulationszeitraum je Datensatz dar. Damit werden nicht nur die Änderungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Detailsteckbrief: Dresden

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2016		
Zukunftsjahr (TYF)	2015		
UHI _{max}	2,3		
Hellman-Exponent	0,301		
Klimaregion nach DIN 4108-2	C (27 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Dresden wurde die DWD-Messstation Dresden-Klotzsche verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2016 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2015 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Dresdener Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 2,3 K und einen Hellman-Exponenten von 0,301. Nach DIN 4108-2 ist die Region Dresden der Klimaregion C mit einer Grenztemperatur von 27 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des GZH zeigt eine starke Zunahme mittlerer und hoher Temperaturen (26 – 30 °C) bei Berücksichtigung des UHI. Im TYF findet eine Verschiebung des mittleren (24 – 28 °C) in den hohen/sehr hohen (> 28 °C) Temperaturbereich statt. Im TYF mit UHI liegen die Temperaturen ein Drittel der Zeit bei über 28 °C. Mit den betrachteten AM lässt sich dieser Anteil zwar reduzieren, allerdings zeigt sich, dass Kombinationen und weitere AM (z. B. Dämmung, Speichermasse im DG, höherwertige Verglasung etc.) notwendig werden.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die Verteilung der operativen Temperatur nach Stunden in den Sommermonaten (Juni – August) dar. Damit werden nicht nur die Verschiebungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Detailsteckbrief: Dresden

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	2016		
Zukunftsjahr (TYF)	2015		
UHI _{max}	2,3		
Hellman-Exponent	0,301		
Klimaregion nach DIN 4108-2	C (27 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Dresden wurde die DWD-Messstation Dresden-Klotzsche verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 2016 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2015 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Dresdener Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 2,3 K und einen Hellman-Exponenten von 0,301. Nach DIN 4108-2 ist die Region Dresden der Klimaregion C mit einer Grenztemperatur von 27 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des sanierten WBS 70-Gebäudes zeigt eine deutlich Verschiebung niedriger operativer Temperaturen (< 24 °C) in den mittleren Temperaturbereich (24 – 28 °C) bei Berücksichtigung des UHI-Effektes. Im TYF ohne UHI zeigt sich dagegen eine Verschiebung innerhalb des mittleren Temperaturbereiches von (24 – 26 °C zu 26 – 28 °C) und in die oberen Temperaturbereiche (> 28 °C). Mit den AM können die Temperaturen meist unter 30 °C, bei AM 3 größtenteils unter 28 °C gehalten werden.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die stündlichen operativen Temperaturverteilungen im Simulationszeitraum je Datensatz dar. Damit werden nicht nur die Änderungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Detailsteckbrief: Stuttgart

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	1991		
Zukunftsjahr (TYF)	2020		
UHI _{max}	2,3		
Hellman-Exponent	0,333		
Klimaregion nach DIN 4108-2	C (27 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Stuttgart wurde die DWD-Messstation Stuttgart-Schnarrenberg verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 1991 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2020 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Stuttgarter Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 2,3 K und einen Hellman-Exponenten von 0,333. Nach DIN 4108-2 ist die Region Stuttgart der Klimaregion C mit einer Grenztemperatur von 27 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des GZH im TYP zeigt ein großes Aufkommen sehr hoher Temperaturen, was sich sowohl im TYF als auch bei Berücksichtigung des UHI deutlich verstärkt. Im TYF mit UHI liegen die Temperaturen die Hälfte der Zeit bei über 28 °C. Mit den betrachteten AM lässt sich dieser Anteil zwar reduzieren, allerdings zeigt sich, dass Kombinationen und weitere AM (z. B. Dämmung, Speichermasse im DG, höherwertige Verglasung etc.) notwendig werden.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die Verteilung der operativen Temperatur nach Stunden in den **Sommermonaten** (Juni – August) dar. Damit werden nicht nur die Verschiebungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Detailsteckbrief: Stuttgart

Allgemeine Informationen		Außentemperatur im Gegenwarts- (schwarz) und Zukunftsjahr (gelb).	
Gegenwartsjahr (TYP)	1991		
Zukunftsjahr (TYF)	2020		
UHI _{max}	2,3		
Hellman-Exponent	0,333		
Klimaregion nach DIN 4108-2	C (27 °C)		

Kurzbeschreibung

Für die Region Stuttgart wurde die DWD-Messstation Stuttgart-Schnarrenberg verwendet. Mittels statistischer Auswertung der Messdaten wurde das Jahr 1991 als Jahr mit einem durchschnittlichen Sommer der Gegenwart und im Vergleich zu Klimaprojektionsdaten das Jahr 2020 als Jahr mit einem durchschnittlichen zukünftigen Sommer bestimmt. Die Auswertung der lokalen urbanen Klimazonen in der Stuttgarter Innenstadt ergab einen UHI_{max} von 2,3 K und einen Hellman-Exponenten von 0,333. Nach DIN 4108-2 ist die Region Stuttgart der Klimaregion C mit einer Grenztemperatur von 27 °C zuzuordnen.

Die Verteilung der Hitzebelastung im ausgewerteten Raum des sanierten WBS 70 Gebäudes zeigt eine deutliche Verschiebung des Temperaturbereichs < 26 °C in den Bereich 26 – 30 °C bei Berücksichtigung des UHI-Effektes. Im TYF mit UHI findet vor allem eine Verschiebung in den Temperaturbereich > 26 °C statt (Anteil > 50 %). Dieser kann mit den betrachteten AM allerdings deutlich reduziert werden, sodass im Falle von AM 3 die Temperaturen zu über 90 % unter 26 °C liegen.

Verteilung der Hitzebelastung nach Jahren und Anpassungsmaßnahmen

Die Abbildungen stellen die stündlichen operativen Temperaturverteilungen im Simulationszeitraum je Datensatz dar. Damit werden nicht nur die Änderungen in höheren Temperaturbereichen, welche für einen Großteil der Übertemperaturgradstunden verantwortlich sind, ersichtlich, sondern auch im niedrigeren Bereich (gelb zu grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Quellenverzeichnis und weiterführende Literatur

- DIN, 2013. DIN 4108-2:2013-02 – Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden, Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. Beuth Verlag, Berlin, 34 S.
- DWD, (o. J.). Climate Data Center – Observations Germany – Climate hourly [online Repository]. Open Data Repos. URL https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/hourly/. [Abgerufen am 16.09.2021].
- EMEIS, S., 2022. Windenergie Meteorologie: Atmosphärenphysik für die Windenergieerzeugung. Springer International Publishing, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-22446-1>
- EQUA, 2018. IDA Indoor Climate and Energy 4.8 SP1. Simulationsanwendung der EQUA Solutions AG, URL: www.equa.se/de/ida-ice, [Abgerufen am 31.07.2023].
- KRIESTEN, T.F., 2023a. HeatResilientCity II – work package 2.2: Influence of regional and urban climate on indoor overheating – Characteristic annual data and average present years. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8245936>.
- KRIESTEN, T.F., 2023b. HeatResilientCity II – work package 2.2: Influence of regional and urban climate on indoor overheating – Building models and climate files. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8245943>.
- KRIESTEN, T.F., 2023c. HeatResilientCity II – work package 2.2: Influence of regional and urban climate on indoor overheating – Results of building performance simulation. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8245941>.
- KRIESTEN, T.F., ZIEMANN, A., GOLDBERG, V., SCHÜNEMANN, C. The effect of regional, urban and future climate on indoor overheating – a simplified approach based on measured weather data [in Bearbeitung].
- KUNZE, S., SCHIELA, D., ZWEINERT, S., NAUMANN, T., BOLSIUS, J., 2019 [Zugriff am 31.07.2023]. HeatResilientCity – Wissenschaftliches Konzept zur Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes im Gebäudebestand der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden eG [online]. Verfügbar unter: <http://heatresilientcity.de/ergebnisse/>, [Abgerufen am 31.07.2023].
- SCHIELA, D., KRIESTEN, T.F., 2023. HeatResilientCity II – Arbeitspaket 2.2: Einfluss von Regional- und Stadtklima auf die Hitzebelastung in Gebäuden – Aufbereitete Wetterdaten. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8233370>.
- SCHIELA, D., SCHÜNEMANN, C., SPOHR, G., 2020 [Zugriff am 09.05.2023]. HeatResilientCity – Wissenschaftliches Konzept zur Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes eines Gründerzeit-Mehrfamilienhauses der Erfurter Oststadt (zugehörig zur Liegenschaftsverwaltung Brechmann [online]). Verfügbar unter: <http://heatresilientcity.de/ergebnisse/>, [Abgerufen am 31.07.2023].
- STEWART, I.D., 2011. Redefining the urban heat island. <https://doi.org/10.14288/1.0072360>
- STEWART, I.D., OKE, T.R., 2012. Local Climate Zones for Urban Temperature Studies. Bulletin of the American Meteorological Society 93:1879–1900. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00019.1>

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Anhang

Simulationen der Gegenwarts- und Zukunftsjahre ohne AM für das GZH und WBS 70.

Bei der Berechnung der Übertemperaturgradstunden wurden die Grenztemperaturen angesetzt, die den Regionen nach DIN 4108-2 zugewiesen sind, d. h. für DD, K und S ist ein Grenztemperatur von 27 °C und für HH und P eine Grenztemperatur von 26 °C anzusetzen.

GZH ohne AM – DG, Schlafzimmer						ÜTG [Kh] <600 >600 =1200 >=2400	WBS 70 mit AM – ob. Geschoss, Schlafzimmer														
Variante	UHI-Effekt	DD	HH	K	P		S	Variante	UHI-Effekt	DD	HH	K	P	S							
		ÜTG [Kh]					ÜTG [Kh]														
Gegenwart	ohne	300	400	600	500	1300	Gegenwart	ohne	0	100	0	200	200								
	mit	1200	1900	2900	1600	2600		mit	200	700	500	700	800								
Zukunft	ohne	1800	700	1400	1400	1800	Zukunft	ohne	600	200	200	700	300								
	mit	3100	2900	3900	2800	3900		mit	1400	1100	1500	1600	1200								
TRY (DIN 4108-2)						1400	800	1400	800	1500	TRY (DIN 4108-2)						0	0	0	0	0

Simulationen des Zukunftsjahres mit UHI-Effekt und AM für das GZH und WBS 70-Gebäude.

Bei der Berechnung der Übertemperaturgradstunden wurden die Grenztemperaturen angesetzt, die den Regionen nach DIN 4108-2 zugewiesen sind, d. h. für DD, K und S ist ein Grenztemperatur von 27 °C und für HH und P eine Grenztemperatur von 26 °C anzusetzen.

GZH mit AM – DG, Schlafzimmer							ÜTG [Kh] <600 >600 =1200 >=2400	WBS 70 mit AM – ob. Geschoss, Schlafzimmer						
Szenario		DD	HH	K	P	S		Szenario		DD	HH	K	P	S
		ÜTG [Kh] / [Reduktion]								ÜTG [Kh] / [Reduktion]				
Zukunft mit UHI-Effekt	AM 1	1300	800	1400	900	1100	Zukunft mit UHI-Effekt	AM 1	400	200	300	500	200	
		60%	72%	63%	67%	73%			71%	84%	78%	70%	81%	
	AM 2	1400	1100	1500	1300	1200		AM 2	500	300	300	500	300	
		54%	62%	61%	53%	68%			65%	72%	79%	67%	75%	
	AM 3	700	500	800	600	600		AM 3	100	100	100	100	0	
		76%	82%	79%	80%	84%			94%	89%	95%	95%	98%	

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt: HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung